

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ДОРИВОР ГОДЖИ (*LYCIUM BARBARUM*) ЎСИМЛИГИ ХЎЛ ВА ҚУРУҚ МАССАСИГА МИНЕРАЛ ЎЎГИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Рузметов Умид Исмаилович, ²Улугов Чоршанби Худайназар ўғли, ³Улугова Сафаргул Файзуллаевна, ⁴Исмаилов Улуғбек Умид ўғли, ⁵Мирзараимова Малохат Муратовна

¹к.х.ф.д., к.и.х. ЎХИТИ, ²к.х.ф.ф.д., доцент ТошДАУ, ³к.х.ф.ф.д., к.и.х. ЎХИТИ
⁴ТошДАУ талабаси, ⁵Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги Тошкент вилояти
бошқармаси Бўстонлик тумани бўлими инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064815>

Аннотация. Мақолада доривор годжи ўсимлигини етиштиришда минерал ўғитларни турли хил меъёрларидан фойдаланиш ҳамда уларнинг ўсиши ва ривожланишини ўрганишда фенологик ва биометрик кузатув ишларини олиб боришда уларнинг ижобий таъсир кўрсатиши аниқланган. Минерал ўғитларни $N_{90}P_{30}K_{30}$ мақбул меъёрларидан фойдаланишда уларнинг хўл ва қуруқ массасини ананавий усулга нисбатан 1,7-2,3 баробарга ошишига олиб келган.

Калим сўзлар: агротехника, тупроқ, годжи, доривор, биометрик, минерал ўғитлар, азот, фосфор, калий, ўсиш ва ривожланиш жадвали.

Аннотация. В статье установлено применение различных норм минеральных удобрений при выращивании годжи лекарственного и их положительный эффект при проведении фенологических и биометрических наблюдательных исследований при изучении их роста и развития. При использовании оптимальных норм минеральных удобрений $N_{90}P_{30}K_{30}$ их влажная и сухая масса увеличилась в 1,7-2,3 раза по сравнению с традиционным способом.

Ключевые слова: агротехника, почва, годжи, лекарственные, биометрические, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, скорость роста и развития.

Abstract. The article establishes the use of various rates of mineral fertilizers in the cultivation of medicinal goji and their positive effect in phenological and biometric observational studies of their growth and development. When using optimal rates of mineral fertilizers $N_{90}P_{30}K_{30}$, their wet and dry mass increased by 1.7-2.3 times compared to the traditional method.

Keywords: agricultural technology, soil, goji, medicinal, biometric, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, growth and development rate.

Дунё давлатларида доривор ўсимликларни етиштириш, кўпайтириш, мавжуд генофондни сақлаш ва бойитиш, доривор ўсимликларни табиий ва маданий усулда кўпайтириш масаласи энг муҳим йўналишлардан бири бўлиб, фармацевтика саноатини ривожлантириш ва доривор ўсимликлар хом ашёси асосида табиий дори–дармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 майдаги “Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-174-сонли қарорининг 2-иловаси билан тасдиқланган Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети “Йўл харитаси”нинг VII бўлимининг 35.2, 35.3 бандларида Тошкент вилояти Саксонота

давлат ўрмон ишлаб чиқариш корхонасида доривор валериана ва диаскарея ўсимликларини етиштириш усулларини ишлаб чиқиш, Тошкент ва Навоий вилояти тажриба станцияларида доривор годжи кўчатларини етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, доривор валериана (*Valeriana officinalis* L.), диаскарея (*Dioscorea*) ва годжи (*Lycium barbarum*) ўсимликлари майдонларини кўпайтириш, интродукция қилиш ҳамда етиштириш усуллари ва технологиясини ишлаб чиқиш вазифалари белгиланган. Ушбу қарорлар ва мазкур соҳага доир бошқа меъерий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу амалий лойиҳа тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Бу борада доривор ўсимликларнинг хом ашёси ҳосилдорлигини оширишда зарур озиклантирувчи модда, минерал ўғитлар ва бошқа муҳим агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича кенг қўламли илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида доривор ўсимликларни етиштириш, кўпайтириш ҳамда плантацияларини барпо этиш, интродукцияси ва иқлимлаштирилиши борасида бир қатор тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда.

Дунё бўйича Гожи бренди номи билан мевалари ва барглари фармсаноатда ҳамда халқ табobatiда кенг фойдаланиб келинаётган *L. barbarum* va *L. chinense* турлари истиқболли доривор ўсимликлардан ҳисобланади. Ушбу туркумга бағишланган R. Yao, M. Heinrich va C.S. Weckerle (2018) мақоласига кўра *Lycium* турлари 20 га яқин мамлакатларда уетиштирилиб, уларнинг хом ашёси турли соҳаларда кенг қўлланилмоқда ва экспорт қилинмоқда [3].

L. barbarum таркибидаги биологик фаол бирикмалар, жумладан полисахаридлар, флавоноидлар, каротиноидлар инсон организмни ёшартирувчи ва стрессдан ҳимояловчи, иммуномодулятор ҳамда қандли диабетга қарши таъсирларга эга эканлиги аниқланган [4].

Ҳ.Қ.Қаршибоев ва бошқаларнинг таъкидлашича Айрим илмий манбаларда *Lycium* туркуми таркибида 90 дан ортиқ турлар мавжудлиги қайд этилган. Бир қанча вакиллари шўрланган тупроқларда ҳам ўсишга мослашганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган [5].

Züleyha Endes ва бошқаларнинг маълумотларида *Lycium barbarum* L. нинг физик ва кимёвий хусусиятлари (тўқималар, намлиги, ёғ, миқдори, оқсил миқдори, умумий фенол, антиоксидант активлиги ва умумий шакар миқдори) аниқланган. Бундан ташқари тажрибада мева таркибидаги минералларни аниқлашда индуктив равишда боғланган плазма билан атом-эмиссион спектроскопия усулида (ICP-AES) аниқланди [6]

У.И.Рузметовнинг [2] кўп йиллик тадқиқотларида республиканинг турли ҳудудларида *Asteraceae* ва *Lamiaceae* оиласига мансуб истиқболли доривор ўсимликларни (тирноқгул, мойчечак, эхинацея, маврак) жадал етиштириш агротехнологияси ишлаб чиқилган.

Навоий вилоятининг “Чўл ҳудудларида ўрмончиликни ривожлантириш илмий маркази” тажриба майдони тупроқ-иқлим шароитида олиб борилган амалий лойиҳа доирасида белгиланган режа асосида тадқиқотлар олиб борилди. Бунда, Тажриба майдонидаги годжи (*Lycium barbarum*) ўсимлигини ўсиши ва ривожланиши, ўғитларга бўлган талаби, фенологик ва биометрик ўлчовлар, фенологик фазаларнинг ўтиши даврлари, суғоришга бўлган талаблари бажарилди ҳамда дала-тажриба майдонлари бегона ўтлардан тозаланди.

Тадқиқотларда годжи ўсимлиги қаламчалардан экилгандан кейин биринчи йилги (2024 йил) ҳўл массасига минерал ўғитларни турли меъёрлари ошишининг таъсири кузатилди.

1–жадвал

**Доривор годжи ўсимлиги минерал ўғитларга нисбатан ҳўл массаси,
грамм ҳисобида**

Вариантлар	Битта туп намуна ўсимлик учун ҳўл массаси, г				
	барг	поя	илдиз	жами	
				г	%
Назорат	6,9	13,3	1,2	21,4	100
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	7,3	14,4	1,3	23,0	107,4
N ₆₀ P ₃₀ K ₃₀	8,4	16,8	1,4	26,6	124,2
N ₉₀ P ₃₀ K ₃₀	14,1	21,3	1,8	37,2	173,8
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	12,2	20,6	1,5	34,3	160,2

Доривор годжи ўсимлиги ҳўл массасини аниқлаш. Тадқиқот натижаларига кўра, назорат вариантда ҳўл масса битта туп намуна ўсимлик органлари учун баргда 6,9; пояда 13,3; илдизда 1,2 г., иккинчи вариантда барг, поя ва илдизда 7,3; 14,4; 1,3 г., учунчи вариантда 8,4; 16,8; 1,4г., макбул тўртинчи вариантда эса барг, поя ва илдизда 14,1; 21,3; 1,8; г. ни ташкил этди. бешинчи вариантда эса барг 12,2; поя 20,3; илдиз 1,5 граммдан иборат бўлди. Назоратга нисбатан барг 2,0; поя 1,6; илдиз 1,5 баробарга ошиши аниқланди. Жами ҳўл массаси эса 173,8%га, яъни 1,7 баробарга ошди (1-жадвал).

1-расм. Доривор годжи бир туп намуна ўсимлиги учун (барг, поя, илдиз) бўлақларга ажратилиб тарозида тортиш жараёни

Тажриба майдонидаги доривор годжи ўсимлиги вариантлар бўйича бир туп намуна учун (барг, поя, илдиз) бўлақларга ажратилиб тарозида ҳўл массаси тортилди. Тарозида тортиб олинган ўсимлик бўлақлари қуриштишга қолдирилди (1-расм).

Доривор годжи ўсимлиги куруқ массасини аниқлаш. Тадқиқот натижаларига кўра, назорат вариантда куруқ масса битта туп намуна ўсимлик органлари учун баргда 1,13; пояда 7,75; илдизда 0,69 г., иккинчи вариантда барг, поя ва илдизда 1,12; 7,60; 1,75 г., учунчи вариантда 2,21; 8,52; 1,03г., мақбул тўртинчи вариантда эса барг, поя ва илдизда 5,33; 15,95; 1,08; г. ни ташкил этди. Бешинчи вариантда эса барг 3,89; поя 11,51; илдиз 0,61 граммдан иборат бўлди.

2-жадвал

**Доривор годжи ўсимлиги минерал ўғитларга нисбатан куруқ массаси,
грамм ҳисобида**

Вариантлар	Битта туп намуна ўсимлик учун куруқ массаси, г				
	барг	поя	илдиз	жами	
				г	%
Назорат	1,13	7,75	0,69	9,57	100
N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	1,12	7,60	1,75	10,47	109,4
N ₆₀ P ₃₀ K ₃₀	2,21	8,52	1,03	11,76	122,8
N ₉₀ P ₃₀ K ₃₀	5,33	15,95	1,08	22,36	233,6
N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	3,89	11,51	0,61	16,01	167,2

Назоратга нисбатан солиштирилганда N₉₀P₃₀K₃₀ минерал ўғитлар билан озиқлантириб солиштирилганда 233,6% га, яъни 2,3 баробарга юқорилигини кўриш мумкин (2-жадвал).

Тажриба майдонидаги доривор годжи ўсимлиги вариантлар бўйича бир туп намуна учун (барг, поя, илдиз) бўлақларга ажратилиб тарозида куруқ массаси тортилди. Тарозида тортиб олинган ўсимлик бўлақлари куритилиб тарозида тортилиб, таҳлил қилинди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, олиб борилган тадқиқот натижалари Навоий вилояти тупроқлари шароитида доривор годжи ўсимлигини минерал ўғитлар билан озиқлантиришда N₉₀P₃₀K₃₀ мақбул меъёрлари билан қўлланилганда ананавий усулга нисбатан ҳўл массаси 1,7 баробарга, яъни 173,8%, куруқ массасини эса 2,3 баробарга, 233,6% га юқорилиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 майдаги “Марказий осие атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-174-сонли қарори.
2. У.И.Рузметов. Ўзбекистон шароитида *Asteraceae* ва *Lamiaceae* оиласига мансуб доривор ўсимликларни жадал етиштириш агротехнологияси. Монография. Тошкент, 2024. -Б. 247.
3. Yao R., Heinrich M., Weckerle C.S. The genus *Lycium* as food and medicine: A botanical, ethnobotanical and historical review //Journal of Ethnopharmacology, 2018, 212, pp.50–66.
4. Li W., Wang L., Deng X., Jiang L., Zhang C. & Zhang C. Study of the fragility and abnormality rate of red blood cells in patients with type 2 diabetes and the effects of *Lycium barbarum* polysaccharides.// Hebei Journal of Traditional Chinese Medicine, 2000, 22 (8), pp. 585-586.

5. Қаршибаев Ҳ.Қ., Аманова М.М. *Lycium barbarum* ва *Lycium chinense* (гожи): тарқалиши, ишлатилиши ва Ўзбекистонда маданийлаштириш истиқболлари // “Гулистон давлат университети ахборотномаси” журнали. Гулистон, 2022 а. -№1. –Б. -24-34.
6. Züleyha Endes, Nurhan Uslu, Mehmet Musa Özcan, Fatif Er. Physico-chemical properties, fatty acid composition and mineral contents of goji berry (*Lycium barbarum* L.) fruit // Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 21(1). 2015.-Pp. 36-40.